

O'ZBEK XALQ SEHRLI ERTAKLARIDA QILMISH MOTIVI

Abdukamol Abdujalilov

O'z RFA O'zbek tili, adabiyoti va folklori

instituti tayanch doktoranti

Email: abdujalilovabdukamol@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15245519>

Annotatsiya: Maqolada ertak tarkibida ishtirok etuvchi qilmish motivi vauning turlari haqida so'z boradi. Qilmishning motiv sifatida namoyon bo'lishi tadqiq qilinib, izohlar beriladi.

Резюме: В статье рассматриваются типы мотивов действия, присутствующие в волшебных сказках. Изучается и объясняется проявление поступка как мотива.

Annotation: The article examines the types of motives of action present in fairy tales. The manifestation of an act as a motive is studied and explained.

Tayanch so'z va iboralar: o'zak motiv, vaziyat motiv, motivning ichki turlari, ertak, qilmish, hiyla, o'zini tanitmaslik, yomonlik qilish, kurashish, o'g'irlash.

Ключевые слова и выражения: основной мотив, ситуативный мотив, внутренние типы мотива, сказка, поступок, трюк, не отождествляет себя, творит зло, дратся, воруют.

Key words and expressions: main motive, situational motive, internal types of motive, fairy tale, act, trick, not identifying oneself, doing evil, fighting, stealing.

Folklor o'z bag'rida ming yilliklarning xotira, tajribalarini saqlagan hamda uni yosh avlodga yetkazishini bosh maqsad qilgan san'at turlaridan biridir. Xalq og'zaki ijodi janrlari ichida ertak, ayniqsa, endigina dunyo bilan tanishayotgan bola uchun ko'plab bilim, tajribalarni taqdim qiladi. Xususan, ertakdagi yovuz qahramon yoki raqiblarning hiyla-nayrang ishlatishi, o'g'rilik qilishi, qilma deyilgan ishni qilishi yoki boshqa turli amlallari, oxir-oqibat, o'z javobini oladi. Bu esa bola uchun qaysidir ma'noda tarixiy vazifasini o'taydi.

Biz ushbu maqolada ertak syujetida ko'p uchraydigan qilmish motivi haqida so'z yuritmoqchimiz. Ma'lumki, ertakda sinov, safar, tush, xabar, evrilish, tug'ilish kabi motivlar eng muhim motivlardan biri bo'lib, syujet rivojida bu motivlarning o'zni beqiyos. Xuddi shunday qilmish motivi ham asosiy motivlardan biri sifatida ertak syujetida qatnashadi va uning rivojiga ta'sir ko'rsatadi.

Ta'kidlash kerakki, bugungi kungacha o'zbek folklorshunosligida sinov, tush yoki safar motivlari alohida ilmiy tadqiqot sifatida, tug'ilish, evrilish kabi motivlar esa yondosh mavzular doirasida u yoki bu darajada o'rganilgan.¹ Biroq biz qilmish deya atagan va tadqiq qilishni

¹ Zarifov X.T. Osnovnye motivy eposa "Alpamysh" // Ob epose "Alpamysh". – Tashkent: Fan, 1959. – S. 6-25; Afzalov M.I. O'zbek xalq ertaklari haqida. – Tashkent: Fan, 1964. – B. 45-46, 95, 105; Saidov M. O'zbek dostonchiligida badiiy mahorat. – Tashkent: Fan, 1969. – B. 119, 158; Mirzayev T. "Alpomish" dostonining o'zbek variantlari. – Tashkent: Fan, 1968. – B. 91-93; Imomov K. Dostonlarda ertak motivlari // Fozil shoir. O'zbek xalq ijodi bo'yicha tadqiqotlar. – Tashkent: Fan, 1973. – B. 97-104; Jalolov G'. O'zbek xalq ertaklari poetikasi. – Tashkent: Fan, 1976. – B. 102; Sarimsoqov B. O'zbek marosim folklori. – Tashkent: Fan, 1986. – 216 b; Egamov X. Sovet Sharqi turkiy xalqlari ertakchilik an'analari aloqalari tarixidan ocherklar. – Tashkent: O'qituvchi, 1982. – 344 b; Musaqulov A. O'zbek xalq lirikasi. – Tashkent: Fan, 2010. – 308 b; Jo'rayev M., Rasulova Z. Mif, marosim va ertak. – Tashkent: MUMTOZ SO'Z, 2014. – B. 20-190; Turdimov Sh. "Go'ro'g'li" dostonlarining genezisi va tadrijiy bosqichlari. – Tashkent: Fan, 2011. – 240 b; O'sha muallif. Etnos va epos. – Tashkent: O'zbekiston, 2012. – B. 40-45; Eshonqul J. O'zbek folklorida tush va

maqsad qilgan motiv maxsus o'rganilmagan. Shu bois qilmish motivining ayrim nazariy jihatlari birinchi marta ilmiy jamoatchilikka taqdim qilinayotir.

Avvallo, qilmish so'zining etimologiyasi va iohiga to'xtalsak: "Qilmish" so'zi asl turkiy so'z bo'lib, "qil" harakat fe'liga "mish" harakat nomining qo'shilishidan hosil bo'lgan. O'zbek tilining izohli lug'atida bu so'zning "qil" o'zagidan yasalgani aytiladi va ikki xil ma'noda izohlanadi. 1 "qilingan ish, harakat, faoliyat. 2 "nojo'ya ish", "harakat", "qilg'iliq".²

Qilmish motivi – bu ertak qahramoni yoki raqib (antipod) tomonidan amalga oshiriladigan, qandaydir maqsad ko'zlangan hatti-harakatdir. Uning semantik jihatdan ertak tarkibida keladigan bir nechta turlari bor. Bular: **1. hiyla qilish (aldash); 2. o'zini tanitmaslik; 3. taqiqni buzish; 4. yomonlik kilish** kabilardir.

Biz ertaklar, xususan, sehrli ertaklar syujeti tarkibida keluvchi qilmish motivini kim tomonidan amalga oshirishiga qarab ikki guruhga ajratdik, va quyidagicha jadval ko'rinishiga keltirdik:

Qilmish motivi

Qaharmon	Raqib
<i>Hiyla qiladi (aldaydi)</i>	<i>Hiyla qiladi (aldaydi)</i>
<i>O'zini tanitmaydi</i>	<i>O'zini tanitmaydi</i>
<i>Taqiqni buzadi</i>	<i>Yomonlik qiladi</i>

Birgina harakatning, misol uchun, "o'zini tanitmaslik"ning ikki tomonga ajratganimizning asosiy sababi, bu xatti-harakat qahramon tomonidan bajarilganda boshqa, raqib tomonidan bajarilganda boshqa mazmunga ega bo'ladi. Masalan, "O'ynang, kuchugim, o'ynang"³ ertagida qahramon qiz bola bo'lgani sababli otasiga kerakli dorini olib kelish maqsadida yigitlar kabi kiyinib, kuchukchasi yordamida hech kimga aslida qiz bola ekanini bildirmay, o'z niyatiga erishadi. "Mehrigiyo"⁴ nomli ertakda esa yomon niyatli kampir qahramon yigitning sirini bilib olish uchun o'zini tanitmay, uning uyiga kirib oladi hamda yovuz maqsadiga erishadi.

Yuqorida tilga olingan ikki ertakda qilmish o'zak motivning hiyla turi ishtirok etgan. Biroq u ikki o'zaro qarama-qarshi qahramonlar tomonidan bajarilgani bois, ikki xil ma'no kasb etgan. Umuman, ertaklar syujetida qilmish motivning barcha turlari va ularning vaziyat shakllari syujet talabi, ertakchi mahorati va tinglovchi holatidan kelib chiqib qatnashadi. Garchi qilmish o'zak motiv bo'lib, asosan, 4 ta turga ajralsa ham uning syujet tarkibida o'nlab invariantlari bo'lishi mumkin.

uning badiiy talqini. – Toshkent: Fan, 2011. – B. 151, 156; Yusupov J. Xorazm ertaklarining genezisi, asosiy xususiyatlari va poetikasi: Filol. fan. d-ri... diss. – Toshkent, 1999. – 281 b;

Rahmonov T. Qadimgi miflar o'zbek folklori epik motivlarining o'zagi sifatida: Filol. fan. nomz... diss. – Toshkent, 1996. – 159 b; Do'stxo'jayeva N.N. O'zbek sehrli ertaklarining struktural tahlili: Filol. fan. nomz... diss. – Toshkent, 1999. – 175 b; Sodiqova M.A. O'gay qiz tipidagi turkum ertaklarning spetsifikasi, genezisi va badiiyati: Filol. fan. nomz... diss. – Toshkent, 2003. – 151 b; Rasulova Z.J. O'zbek xalq sehrli ertaklarida "g'aroyib buyumlar": Filol. fan. nomz... diss. avtoref. – Toshkent, 2012. – 26 b.

² O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildlik, 5 jild. A.Madvaliyevning umumiy tahriri ostida. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2012. – B. 97.

³ Oltin olma. (cyehrli ertaklar). O'XI ko'pjildligi. To'plovchi va nashrga tayyorlovchilar: M.Afzalov, Z.Husainova, N.Soburov. –Toshkent: Badiiy adabiyot, 1967. B – 51.

⁴ Zumrad va Qimmat. (cyehrli ertaklar). O'XI ko'pjildligi. Tuzuvchi: K.Imomov. –Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti, 1988. B – 167.

Quyida qilmish o'zak motivining yomonlik turi va uning vaziyat shakllarini ko'rib chiqamiz:

5 lavha

1. Ahborot	2. Turtki	3. Harkat-holat	4. Natija
Bog'lama [ertakchi gapi]	Bog'lama [ertakchi gapi]	Qilmish motivi [yomonlik] (o'g'rilik)	Jazo motivi [surgun]

1. To'rtinchi kuni bola yana borib go'rni poylagan ekan, hech kim kelmabdi. Shu bilan uch kunlik vasiyat tamom bo'libdi.

2. Otadan qolgan mol-dunyoni uch o'g'il bo'lashib olishibdi. Bu mol-dunyoni sarf etib tamomlab, endi ular uch og'ayni yurtning molini – podasini boqadigan bo'lishibdi. Shu bilan tirikchilik o'tkazib yurishibdi.

3. Lekin akalari shunda ham to'g'ri yurmasdan yurtning sigiri, buzog'ini sotib yeb, so'yib yeb, xalqni tinchitmay qo'yishibdi.

4. Shunda el kattalari ko'plashib bularning uchovini ham shahardan haydab yuborishibdi.

“Ota vasiyati nomli”⁵ bu ertakda bir otaning uch o'g'li bor. Ulardan ikki kattasi otasining so'zini olmagan, yomon fe'lli yigitlar, kenja o'g'il esa otasining so'zini olgan, yaxshi yigit. Ertakda ikki aka qaysidir ma'noda kenja ukaga nisbatan raqib sifatida ko'riladi. Ularning xalq molini qo'rqmay yeyishi, o'g'rilik qilishi esa yomon ishdir. Yomonlik esa, albatta, jazosini oladi.

Yomonlikning turlari ko'p. U ertakda goh o'g'rilik, goh xasad qilish, goh qotillik kabi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Misol uchun, “Vazirning o'g'li”⁶ nomli ertakda qilmish o'zak motivining yomonlik turi quyidagicha vaziyat shaklida kelgan:

1 lavha

1. Axborot	2. Turtki	3. Harkat-holat	4. Natija
Bog'lama [ertakchi gapi]	Bog'lama [ertakchi gapi]	Qilmish motivi [yomonlik] (xasad)	Sinov motivi [shart]

1. Avval zamonda bir podshoning uch vaziri bo'lgan ekan: Vazirlarning biri Cho'hboy, ikkinchisi So'hboy, uchinchisi Dono vazir deb atalar ekan. Cho'xboy bilan So'hboy dangasa bo'lganlari uchun, podsho ularni qora non, suyuq osh bilan boqar ekan. Dono vazir podshoning har qanday ishini qilgani uchun, uni oq non va palov bilan boqar ekan.

2. Kunlarning birida Cho'hboy bilan So'hboy dalada yurib, maslahatni bir joyga qo'yib, shunday debdilar:

– Qachongacha Dono vazir oq non bilan palov yeydi? Biz uni yo'qotishimiz kerak. Shundan keyingina biz ham palov bilan oq non yeymiz. Uni yo'qotish uchun podshoga borib: “Ey podsho, hovuzingizda oltin baliq bo'lsa qanday yaxshi bo'lardi?” desak va oltin baliqni

⁵ Suv qizi. (cyehrli ertaklar). O'XI ko'pjildligi. To'plovchi va nashrga tayyorlovchilar: M.Afzalov, Z.Husainova, N.Soburov. –Toshkent: Badiiy adabiyot, 1966. B – 139.

⁶ Suv qizi. (cyehrli ertaklar). O'XI ko'pjildligi. To'plovchi va nashrga tayyorlovchilar: M.Afzalov, Z.Husainova, N.Soburov. –Toshkent: Badiiy adabiyot, 1966. B – 259.

keltirishni podshoning dono vaziriga yuklattirsak, Dono vazir oltin baliqni keltira olmay yo‘qolib, biz ham qora non va suyuq oshdan qutulib qolamiz!

3. Shundan keyin ikkala vazir podshoning oldiga kelib:

– Podshohi olam, agar bir qoshiq qonimizdan kechsangiz, bir uzrimiz bor, aytsak, – deyishibdi. Podsho:

– Kechdim, aytinglar! – debdi.

– Shuncha davlat, obro‘ga egasiz-u, hovuzingizda oddiy baliqlar yuribdi. Buning o‘rniga bir donagina oltin baliq bo‘lganida juda joyida bo‘lardi. Shu bilan martabangiz ham ortardi, – debdi. Podsho:

– Oltin baliqni menga kim olib kelib beradi? – debdi. Cho‘hboy bilan So‘hboy:

– Oq non bilan palov yeguvchi Dono vaziringiz olib kelib beradi-da, taqsir, – deb javob qilibdilar.

4. Podsho ham ahmoq ekan, bularning gapiga laqqa uchibdi. Dono vazirni chaqirtiribdi va qirq kun muhlat berib, bir oltin baliq ushlab kelishni buyuribdi. Agar qirq kunda olib kelmasa, o‘ldirajagini aytibdi.

Qilmish o‘zak motivining deyarli barcha holatlarda qahrmon tomonidan bajariladigan taqiqni buzish turi ham ertaklarda ko‘p uchraydi. Taqiqning qahrmon tomonidan buzilishi ertak syuyetining keyingi halqasiga yo‘l ochadi. Masalan, “Erkenja”⁷ nomli ertakda qilmishning taqiqni buzish turi quyidagicha ifodalangan:

15 lavha

1. Axborot	2. Turtki	3. Harakat-holat	4. Natija
Bog‘lama [ertakchi gapi]	Sinov motivi [ogohlantirish]	Qilmish motivi [taqiqni buzish] (ortiga qarash)	Bog‘lama [ertakchi gapi]

1. Uchinchi kuni odam bo‘yi qor yog‘ib, juda sovuq bo‘libdi. Yana ikki yuzta odam o‘libdi.

2. Qolgan odamlar:

– Uying kuygur, podsho, odamlar qirildi-ku, qayt! – deb baqirishibdi.

3. Podsho orqasiga qarasa, ko‘p odamlari qirilib ketayotibdi.

4. Kun kech bo‘lib qolibdi. Podsho o‘zi ham chidamay orqaga qaytibdi, bir qo‘rg‘onga kirib yotishibdi.

Yuqoridagi ertakda o‘g‘li tomonidan orqasiga qaramasligi aytilgan bo‘lsa ham shoh orqasiga qarashi sababidan taqiq buziladi va u devning qo‘liga tushadi.

Qilmish motivning hiyla qilish (aldash), o‘zini tanitmaslik, kabi qolgan ikki turi ham ertaklarda turli qahramonlar tomonidan amalga oshiriladi. Masalan, “Devsiyo”⁸ nomli ertak syujeti devlarni hiyla bilan mot qilgan chol haqida bo‘lib, unda cholning qilgan ishlaridan devlar hayratga tushadilar va unga tan beradilar.

⁷ Suv qizi. (cyehrli ertaklar). O‘XI ko‘pjildligi. To‘plovchi va nashrga tayyorlovchilar: M.Afzalov, Z.Husainova, N.Soburov. –Toshkent: Badiiy adabiyot, 1966. B – 87.

⁸ Suv qizi. (cyehrli ertaklar). O‘XIYO yuz jildligi, 17 jild. Nashrga tayyorlovchilar: M.Afzalov, Z.Husainova, M.Jo‘rayev, Z.Rasuorva. – Toshkent: “G‘afur G‘ulom” NMIU, 2020. B – 271.

2 lavha

Axborot	Turtki	Harakat-holat	Natija
Bog'lama [ertakchi gapi]	Sinov motivi [shartlashish]	Qilmish motivi [hiyla] (aldov)	Bog'lama [ertakchi gapi]

1. Yurib-yurib yo'ldan uzun arqon va bitta tuxum topib olibdi. Arqonni bir yerga ko'mib, belgi qilib qo'yibdi, tuxumni esa lippasiga qistirib olibdi.

Chol yo'lida davom etibdi va bir eski tegirmon oldidan chiqib qolibdi. Qarasa tegirmonda bir nechta dev uxlab yotgan emish. Devlar cholning sharpasiga uyg'onibdi.

2. – Sen kimsan? – debdi devlar.

Chol qo'rqqanidan dag'-dag' qaltirabdi, lekin qo'rqqanini bildirmasdan:

– Men Devsiyoman, – debdi. Devlar:

– Yolg'on aytasan, – deyishibdi.

– Ishonmasalaring kuch sinashamiz, – debdi chol.

Devlar rozi bo'lishibdi. Chol shartini aytibdi:

– Birinchisi – yerning kindigini tortib chiqarish, ikkinchisi – daraxtning yog'ini siqib chiqarish, – debdi.

3. Devlar:

– Shu ham shart bo'ldimi? – deb kulishibdi-da, birinchi shartni bajarishga kirishishibdi. Lekin ular harchand urinmasinlar yerning kindigini topisha olmabdi.

Endi ular ikkinchi shartni bajarmoqchi bo'lishibdi. Daraxtlar sinib ketibdiyamki, uning yog'i chiqmabdi.

Devlar alam qilganidan cholga:

– Sen bajar-chi, – deyishibdi.

Chol devlarni o'zi arqon ko'mib qo'ygan yeriga boshlab borib, yerni ozgina kavlab arqonni uchidan torta boshlabdi.

– Mana bu yerning kindigi bo'ladi, – debdi chol kulib.

Devlar choldan qo'rqib qarab turishibdi.

Endi chol ikkinchi shartni bajarish uchun bir daraxtni oldiga boribdi.

Daraxtni bir-ikki siqibdi-da, devlarga bildirmay lippasidagi tuxumni sekin olib ezibdi.

Tuxum sinib daraxtdan xuddi yoqqa o'xshab oqa boshlabdi.

4. Buni ko'rgan devlar:

– Chol haqiqiy devsiyo ekan, – deb qo'rqqanlaridan dir-dir titrabdilar.

O'zini tanitmaslik ham o'zbek xalq sehrli ertaklarida ko'p uchraydigan qilmish motivning turi bo'lib, u ikki xil ko'rinishda ifolanadi: birinchisida qahramon qiz bo'ladi va yigit qiyofasida yurib o'zini oshkor qilmaydi; ikkinchi turida esa biror qahramon yoki raqib jinsini emas, shunchaki kim ekanini, asl maqsadini yashiradi. "O'ynang, kuchugim, o'ynang" nomli sehrli ertakda o'zini tanitmaslik quyidagicha ifodalangan:

Lavha VII

1. Axborot	2. Turtki	3. Harakat-holat	4. Natija
Bog'lama [ertakchi gapi]	Xabar motivi [kuchuk]	Qilmish motivi [o'zini tanitmaslik] (qiz bola)	Bog'lama [ertakchi gapi]

1. ...Qiz egarni olib, ichkariga kirib o'tiribdi. Yigitlar uning o'g'il bola ekaniga ishonmasdan yana sinamoqchi bo'lishibdi.

– Endi qanday qilib sinaymiz? – deyishibdi. Yigitlardan biri turib:

– Endi buni shunday qilib sinaymiz. Hammamiz bog'dan bittadan gul olib kelib, tunda o'rnimizga qo'yib yotamiz, qani, uning o'rnidagi gul so'lib qoladimi, yo'qmi? Agar gul so'lmagan bo'lsa, o'g'il, so'lib qolgan bo'lsa qiz bola bo'lib chiqadi, – debdi.

2. Qizning kuchugi ularning bu maslahatini ham eshitib olib, darrov qizga aytibdi:

– Opa, seni yigitlar yana sinashmoqchi, ular sen yotganingda tagingga gul tashlab qo'yib, sinashmoqchi bo'lishyapti. Gul tunda so'lib qoladi. O'sha vaqtda darrov menga gulni tashlaysan, men u gulni tashlab, ular qayerdan olgan bo'lsalar, o'sha yerdan senga boshqa yangi yashnab turgan gul olib kelib beraman.

3. Yigitlar kech kirgandan keyin boqqa kirib har bittasi bittadan gul uzib kelibdi. Yigitlar bilan kuchuk ham ergashib kirib, gulni qayerdan olganlarini bilib olibdi. Kechqurun hammasi tagiga gul tashlab yotibdi. Qiz sahar uyg'onib gulni qarasa, gul so'lib qolganmish, u gulni darrov kuchukka tashlabdi. Kuchuk gulni tishlab olib, o'sha gulzorga borib, yangi ochilgan guldan olib kelib beribdi. Qiz gulni o'zining tagiga tashlab yotibdi.

4. Tong otib, yerga yorug' tushgach. Yigitlarning har qaysisi o'z gullarini ko'rishibdi. Ular qarashsa, hammalarining guli sal-pal so'lib qolibdi-yu, qizning guli kechqurun qanday bo'lsa, erta bilan ham o'shanday yashnab turgan emish. Yigitlar uning o'g'il bola ekaniga ishonishibdi.

Xulosa qilib aytganda, qilmish motivi o'zbek xalq ertaklari tarkibida keluvchi eng muhim o'zak motivlardan bo'lib, uning to'rta turi bor. Bu to'rta turdagi motivlar esa matnda syujet talabi, ertakchi imkoniyati va tinglovchi istagidan kelib chiqib turli vaziyat shakllarini hosil qilishi mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oltin olma. (cyehrli ertaklar). O'XI ko'pjildligi. To'plovchi va nashrga tayyorlovchilar: M.Afzalov, Z.Husainova, N.Soburov. –Toshkent: Badiiy adabiyot, 1967. B – 51.
2. Zumrad va Qimmat. (cyehrli ertaklar). O'XI ko'pjildligi. Tuzuvchi: K.Imomov. –Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti, 1988. B – 167.
3. Zarifov X.T. Основные мотивы епоса “Алпамыш” // Об епосе “Алпамыш”. – Tashkent: Fan, 1959. – S. 6-25;
4. Afzalov M.I. O'zbek xalq ertaklari haqida. – Toshkent: Fan, 1964. – B. 45-46, 95, 105;
5. Saidov M. O'zbek dostonchiligida badiiy mahorat. – Toshkent: Fan, 1969. – B. 119, 158;
6. Mirzayev T. “Alpomish” dostonining o'zbek variantlari. – Toshkent: Fan, 1968. – B. 91-93;
7. Imomov K. Dostonlarda ertak motivlari // Fozil shoir. O'zbek xalq ijodi bo'yicha tadqiqotlar. – Toshkent: Fan, 1973. – B. 97-104;
8. Jalolov G'. O'zbek xalq ertaklari poetikasi. – Toshkent: Fan, 1976. – B. 102;
9. Sarimsoqov B. O'zbek marosim folklori. – Toshkent: Fan, 1986. – 216 b; Egamov X. Sovet Sharqi turkiy xalqlari ertakchilik an'analari aloqalari tarixidan ocherklar. – Toshkent: O'qituvchi, 1982. – 344 b;

10. Musaqulov A. O'zbek xalq lirikasi. – Toshkent: Fan, 2010. – 308 b; 11. Jo'rayev M., Rasulova Z. Mif, marosim va ertak. – Toshkent: MUMTOZ SO'Z, 2014. – B. 20-190;
11. Turdimov Sh. "Go'ro'g'li" dostonlarining genezisi va tadrijiy bosqichlari. – Toshkent: Fan, 2011. – 240 b; O'sha muallif. Etnos va epos. – Toshkent: O'zbekiston, 2012. – B. 40-45;
12. Eshonqul J. O'zbek folklorida tush va uning badiiy talqini. – Toshkent: Fan, 2011. – B. 151, 156;
13. Yusupov J. Xorazm ertaklarining genezisi, asosiy xususiyatlari va poetikasi: Filol. fan. d-ri... diss. – Toshkent, 1999. – 281 b;
14. Rahmonov T. Qadimgi miflar o'zbek folklori epik motivlarining o'zagi sifatida: Filol. fan. nomz... diss. – Toshkent, 1996. – 159 b; Do'stxo'jayeva N.N. 16. O'zbek sehrli ertaklarining struktural tahlili: Filol. fan. nomz... diss. – Toshkent, 1999. – 175 b;
15. Sodiqova M.A. O'gay qiz tipidagi turkum ertaklarning spetsifikasi, genezisi va badiiyati: Filol. fan. nomz... diss. – Toshkent, 2003. – 151 b;
16. Rasulova Z.J. O'zbek xalq sehrli ertaklarida "g'aroyib buyumlar": Filol. fan. nomz... diss. avtoref. – Toshkent, 2012. – 26 b.
17. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildlik, 5 jild. A.Madvaliyevning umumiy tahriri ostida. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2012. – B. 97.